

**BOBURIY NOSIRIDDIN MUHAMMADSHOHGA XIZMAT QILGAN
ASHTARXONIY SHAHZODA**

**Sherxon QORAYEV,
Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).**

1731 yilda ashtarxoniylar sulolasiga mansub bo'lgan shahzoda Xoji Mir Muhammad Salim Sulton tomonidan "Silsilat us-salotin" ("Sultonlar silsilasi") nomli tarixiy asar yozilgan.¹ U O'rta Osiyoning XVI-XVIII – asr birinchi choragi tarixiga bag'ishlanadi. Akademik Bo'riboy Ahmedovning yozishicha, "Silsilat us-salotin" kam o'rganilgan, qiziqarli asardir. Uning (hozircha) Bodleyan kutubxonasi (Buyuk Britaniya)da saqlanayotgan yagona nusxasi aniqlangan.² Ushbu kutubxonada № 269 raqam ostida saqlanmoqda.³

Hoji Mir Muhammad Salim Sulton hech bo'lmaganda biror kichik viloyatga hokim bo'lish sharafiga muyassar bo'lolmagan va boshidan ko'p og'ir kunlarni kechirgan ashtarxoniy shahzodadir.⁴ Uning katta bobosi Tursun Muhammad Sulton 1578 – 1598 yillarda Samarqandda hokim bo'lgan. Uning to'ng'ich o'g'li Poyanda Muhammad Sulton Balx xoni Nadr Muhammadxonga yaqin bo'lgan va xonning singlisi Zubaydabonuga uylangan. Mazkur shahzoda 1611 – 1642 yillari Qunduz viloyatiga hokimlik qilgan. Ana shu Poyanda Muhammad Sulton va Zubaydabonudan tug'ilgan Muhammadyor Sulton Hoji Mir Muhammad Salim Sultonning bobosidir. U 1645 yilgacha Shahrisabz viloyatiga hokim bo'lgan va Nadr Muhammadxon Buxoro taxtini o'g'li Abdulazizxon qoldirib ketgandan so'ng u bilan birga Balxga qochib borgan. Oradan bir yil o'tgach, Balx boburiy Shohijahon qo'shinlari tomonidan ishg'ol etilgandan so'ng xonning onasi

¹ Мирзаев Б., Мажидов А. Манбашунослик (XVI – XIX асрнинг биринчи ярми). Т.: "Фамус Пресс", 2022.- Б.27-29.

² Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. Т.: Ўқитувчи, 1994.-Б.188.

³ <https://fayllar.org/bakalavrlar-uchun.html?page=107>

⁴ Аҳмедов Б. Ўзбекистон халқлари тарихи манбалар. Т.: Ўқитувчи, 1991.-Б.201.

Shahribonu va Nadr Muhammadxonning boshqa oila a'zolari bilan Buxoroga qaytib kelgan. Abdulazizxonning qalmoqlar, qoraqalpoqlar va qozoq sultonlariga qarshi harbiy yurishlarida ishtirok etgan. Toju taxt oldida ko'rsatgan xizmatlari uchun u Shahrisabz hokimi etib tayinlangan. Muhammadyor Sulton 1647 yilning 14 iyunida Avrangzeb qo'shini bilan Balx qishlog'i – Temurobodda bo'lgan jangda halok bo'lgan. Hoji Mir Muhammad Salimning otasi Muhammad Rustam Sulton bu paytda (1645 yilda) hali yosh bo'lgan. Abdulazizxon unga iqto' tarzida Samarqandga qarashli Saripul tumanini in'om qilgan, shahzodaga otaliq qilib esa Shohxoja Shavdariyni tayinlagan. Lekin 1671 yili Abdulazizxon undan xavfsirab ko'ziga mil torttirib ko'r qilgan. Muhammad Rustam Sulton oradan ko'p o'tmay amir Muhammadyor otaliq vositachiligida xondan ruxsat olib hajga ketgan. Dekan viloyatida davom etayotgan urush tufayli hajga borolmay Shohijahonobodga qaytib kelgan va o'sha yerda vafot etgan. Mir Muhammad Salimning o'ziga kelsak, u asarda bayon etilgan voqealarga qaraganda, otasidan keyin Buxoroda qolgan. 1711 yili Ubaydullaxon o'ldirilgandan keyin haj qilish bahonasida Arabistonga borgan. Bir yilcha Isfahonda yashab, 1712 yili Usmonlilar imperiyasiga yo'l olgan. Sulton Ahmad III uni ehtiromla bilan kutib olgan. To'rt yilcha shu yerda istiqomat qilib, usmonlilar sultonining harbiy yurishlarida qatnashgan. Mir Muhammad Salim 1716 yili Makkai mukarramaga borgan va haj marosimini ado etib, dengiz orqali Hindistonga kelgan va boburiy Nosiruddin Muhammadshoh (1719-1748) ning xizmatiga kirgan.⁵ “Silsilat us-salotin” asarini Nosiruddin Muhammadshohning topshirig'i bilan yozgan.⁶ Hoji Mir Muhammad Salimning qachon va qaerda vafot etgani noma'lum.⁷

“Silsilat us-salotin” (1731 yili yozilgan) muqaddima va to'rt qismdan iborat. Muqaddimada asarning yozilishi haqida so'z boradi va muallifning 1711 yildan

⁵ Зияев А. «Силсилат ас-салагин» как исторический источник. Автореферат. Тошкент, 1990.-С.7-9.

⁶ Ахмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва Ўрта асрлар). Т.: Ўқитувчи, 2001.-Б.233.

⁷ Ахмедов Б. Ўзбекистон халқлари тарихи манбалар. Т.: Ўқитувчи, 1991.-Б.201.

keyingi hayoti haqida ayrim diqqatga sazovor ma'lumotlar keltiriladi.⁸ Birinchi qismda, islomiyatdan avval o'tgan payg'ambarlar, qadimgi turklar va mo'g'ullar, xususan barloslar va Amir Temurning ota – bobolari. Amir Temur va temuriylar, shuningdek, hazrat Sohibqironning Hindistonda hukmronlik qilgan avlodi tarixi qisqacha bayon etiladi. Asarning ikkinchi qismi Mo'g'ulistonning Tug'luq Temurxon (1348-1363)dan tortib, Suyurg'atmishxon (1370-1388)gacha o'tgan davrdagi tarixini o'z ichiga oladi. Muqaddima va I-II qismlarni yozishda ashtarxoniyalar shahzodasi o'zidan avval yozilgan asarlardan masalan, Juvayniyning "Tarixi jahonkushoy", Rashiduddin "Jome' ut-tavorix", Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Mirzo Ulug'bekning "Tarixi arba' ulus", Xondamirning "Xulosat ul-axbor" va "Maosir ul-muluk", Abulfazl Allomiyning "Akbarнома", Hofiz Do'stmuhammad ibn Yodgorning "Majma' ul-ajoyib" (1606 yili yozilgan) asarlari kabi 20 ga yaqin kitoblardan foydalangan.

"Silsilat us-salotin"ning III-IV qismlari favqulodda ahamiyatga ega bo'lib, O'rta Osiyo, xususan O'zbekistonning XVI-XVIII asr birinchi choragidagi siyosiy tarixini bayon qiladi.⁹ Asarda Hoji Mir Muhammad Salim Buxoro xonlari (Abdullaxon, Abdulmo'minxon, Dinmuhammadxon, Imomqulixon, Abdulazizxon, Subhonqulixon)ning Hindiston, Eron va usmonli turklar hukmdorlari bilan yozishmalarining (20 ta maktub) nusxalarini ham keltirgan.¹⁰

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Mirzayev B., Majidov A. Manbashunoslik (XVI – XIX asrning birinchi yarmi). T.: "Famus Press", 2022.-B.27-29.

⁸ Мирзаев Б., Мажидов А. Манбашунослик (XVI – XIX asrning birinchi yarmi). T.: "Фамус Пресс", 2022.-B.28.

⁹ <https://fayllar.org/bakalavrlar-uchun.html?page=107>

¹⁰ Ахмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва Ўрта асрлар). T.: Ўқитувчи, 2001.-B.204.

2. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T.: O'qituvchi, 1994.-B.188.
3. Ahmedov B. O'zbekiston xalqlari tarixi manbalar. T.: O'qituvchi, 1991.-B.201.
4. Ahmedov B. O'zbekiston tarixi manbalari (Qadimgi zamon va O'rta asrlar). T.: O'qituvchi, 2001.-B.204.
5. Ziyayev A. «Silsilat as-salatin» kak istoricheskiy istochnik. Avtoreferat. Toshkent, 1990.-S.7-9.
6. Muhammad Amin Buxoriy. Muhit at-tavorix. Tarjima, kirish va izohlar muallifi D. Yusupova va U. Hamroev. T.: Fan, 2020.-B.9.
7. Qorayev Sh. The History of Literary nights of Subhonqulikhan, ruler of Bukhara Khanty, scientist and poet//Multidisciplinary and multidimensional Journal. Indonezia, Vol. 3 NO.1 (2024). I.F. 9.1.-P.51-57.
8. Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni, olim va shoir Subhonqulixon ijodining o'ziga xos xususiyatlari// Tamaddun nuri, Nukus, 2024.-№ 3(54).-B.189-191.
9. Qorayev Sh. Ashtarxoniylar sultoni Subhonqulixon adabiy majlislari tarixi va ijodi// O'zMU xabarlar, Toshkent, 2024.-1.1.1.-B.20-23.
10. Qorayev Sh. Buxoro ashtarxoniylar hukmdori olim va shoir Subhonqulixon huzuridagi adabiy anjumanlar. //QarDU xabarlar, Qarshi, 2024 yil iyun. -№(2) 1. (64).-B.138-144.
11. Qorayev Sh. Ashtarxoniy sultonlar mushoira kechalari tarixi//Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar, 2-son 10 – to'plam.-Toshkent. 2024.-B.50-68.
12. Qorayev Sh. O'zbek xonliklarida adabiy kechalar (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -T.: "LESSON –PRESS", 2022.-B.114.
13. Qorayev Sh. O'rta asr manbalarida o'zbek xonliklari adabiy kechalari tarixi (Muhammad Shayboniyxon va shayboniylar davri misolida). -Qarshi: "Intellekt", 2023.-B.148.
14. Qorayev Sh. Shayboniy sultonlar tazkirasi. Monografiya. -Qarshi: Intellekt, 2023.-B.206.

15. Qorayev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya.-Qarshi: Ilm-fan va ma’naviyat, 2024.-B.264.

16. Zamonov A., Subxonov F. Buhoro xonligining ashtarxoniy hukmdorlari. – Toshkent: Bayoz, 2024.-B.136.

